

Open-Access-Büro Berlin

9 | Mecklenburg- Vorpommern

Linda Martin Maïke Neufend Maxi Kindling

Published on: Oct 08, 2024

URL: <https://oabb.pubpub.org/pub/oa-atlas-mecklenburg-vorpommern>

License: [Creative Commons Attribution 4.0 International License \(CC-BY 4.0\)](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Im Mai 2018 veröffentlichte die Landesregierung Mecklenburg-Vorpommern die Landesstrategie “Digitale Agenda Mecklenburg-Vorpommern”. In dieser wird die Wissenschaft als ein Themenbereich adressiert [1]. Im Jahr 2021 begann die Strategieentwicklung zum Thema Open Access mit einem Auftaktworkshop “Open-Access-Strategie für die Wissenschaft und Forschung in Mecklenburg-Vorpommern” [2]. Das Ergebnis dieses Workshops war die Übereinkunft, eine gemeinsame Arbeitsgruppe aus Wissenschaftler*innen und Vertreter*innen der Hochschulbibliotheken einzurichten, die im Auftrag der Landesrektorenkonferenz eine Open-Access-Strategie entwickeln soll. Seit Sommer 2024 wird im Rahmen einer gemeinsamen Arbeitsgruppe von Wissenschaftsministerium und Bibliotheksvertreter*innen eine OA-Landesstrategie erarbeitet.

Forschungseinrichtungen im Bundesland Mecklenburg-Vorpommern¹

7	Hochschulen in öffentlich-rechtlicher Trägerschaft
15	außeruniversitäre Forschungseinrichtungen
2	Universitätskliniken und medizinische Fakultäten

Rahmenbedingungen

In Mecklenburg-Vorpommern ist das [Ministerium für Wissenschaft, Kultur, Bundes- und Europaangelegenheiten](#) (WKM M-V), Referat 350: EU-Forschungspolitik, Deutsche Forschungsgemeinschaft, Nachwuchsförderung, wissenschaftliche Bibliotheken, für Open Access zuständig.

Im Januar 2024 stellten die Koalitionsfraktionen SPD und DIE LINKE einen Antrag im Landtag Mecklenburg-Vorpommern, eine Open-Access-Strategie des Landes einzurichten, die sich landesseitig derzeit in der Erarbeitung befindet. Dadurch soll allen Akteur*innen ein Handlungsrahmen gegeben und der Themenkomplex in eine “gesamte Strategieentwicklung des Landes” eingeordnet werden [3]. In dem Antrag werden u.a. die “Förderung und Etablierung von wissenschaftlichen Diamond-Open-Access-Strukturen” benannt [4]. Der Antrag zur Einrichtung einer Open-Access-Strategie des Landes wurde am 24. Januar 2024 durch den Landtag angenommen [5].

Aktivitäten und Maßnahmen zur Förderung von Open Access

Die Arbeitsgruppe “Open-Access-Strategie für Wissenschaft und Forschung in Mecklenburg-Vorpommern” entstand zunächst 2021 im Auftrag der Landesrektorenkonferenz. Es finden regelmäßige Treffen statt.

Vernetzungsaktivitäten

Mecklenburg-Vorpommern nimmt seit 2019 an dem Bund-Länder-Austausch zu Open Access zwischen den Ländern und dem Bundesministerium für Bildung und Forschung teil und hat an der Erstellung des 2023

erschienenen gemeinsamen Leitlinien-Papiers “Open Access in Deutschland” [6] mitgewirkt.

Assoziierte Themen

Das Themenfeld Forschungsdatenmanagement wird u.a. im Kontext des durch das Ministerium für Wissenschaft, Kultur, Bundes- und Europaangelegenheiten geförderten Projekts “[Datenkompass M-V](#)” behandelt, das bis Ende 2024 ein Konzept für eine Landesinitiative Forschungsdatenmanagement in Mecklenburg-Vorpommern erarbeitet.

Die Themenfelder Open Source und Open Data werden als relevant für den Bereich der Verwaltung innerhalb des Koalitionsvertrages 2021–2026 zwischen den Fraktionen SPD und DIE LINKE herausgestellt [7].

In der “Regionalen Innovationsstrategie 2020 für das Land Mecklenburg- Vorpommern” wird Open Innovation als ein wichtiger Baustein gesehen, um Innovationen zu stärken und spezifische Forschungen und Entwicklungen zu fördern [8].

Good Practices

Benennung von OA-Beauftragten und Einrichtung von Strukturen an den Universitäten Rostock und Greifswald

Neben der Benennung jeweils eines zentralen Open-Access-Beauftragten und der Einrichtung abteilungsübergreifender OA-Teams an den Universitätsbibliotheken Greifswald und Rostock wurden weitere Organe implementiert, die den OA-bezogenen Austausch und Informationsfluss zwischen Universitätsbibliotheken und Fakultäten befördern. An der Universität Rostock wurden zu diesem Zweck Open-Access-Beauftragte an den einzelnen Fakultäten der Universität benannt, zwischen denen ein regelmäßiger Austausch über fachspezifisches Publikationsverhalten bzw. die Weiterentwicklung von (fachbezogenen) Fördermöglichkeiten sowie OA-Aktivitäten stattfindet. An der Universität Greifswald wurde 2018 die OA-Steuerungsgruppe mit OA-Beauftragten aus jeder Fakultät sowie Vertreter*innen aus der Universitätsbibliothek und dem Zentrum für Forschungsförderung und Transfer (ZFF) eingerichtet, die seitdem in regelmäßigen Abständen tagt und sowohl zu aktuellen Entwicklungen diskutiert als auch strategische Entscheidungen gestaltet und begleitet.

Publikationsfonds in Mecklenburg-Vorpommern

In Mecklenburg-Vorpommern ist an vielen Hochschulstandorten ein Publikationsfonds zur Förderung von Open-Access-Zeitschriftenartikeln installiert. Zusätzlich ist an drei Hochschulstandorten (Hochschule Neubrandenburg, Universität Greifswald und Universität Rostock) ein Publikationsfonds für Open-Access-Bücher eingerichtet, um auch für die geistes- und sozialwissenschaftlichen Fachbereiche eine dem Publikationsverhalten angepasste Open-Access-Förderung anzubieten.

Digitale Bibliothek Mecklenburg-Vorpommern

Die [“Digitale Bibliothek M-V”](#) ist ein Ergebnis des „SmartKULTUR M-V“-Strategiekonzeptes zur Bewahrung und Digitalisierung von schriftlichem und audiovisuellem Kulturgut im Land Mecklenburg-Vorpommern [9]. Gefördert wurde das Projekt durch das Ministerium für Wissenschaft, Kultur, Bundes- und Europaangelegenheiten und dem Landesamt für Kultur- und Denkmalpflege (LAKD). An der Umsetzung sind die Digitalisierungskompetenzzentren der Universitätsbibliotheken Rostock und Greifswald maßgeblich beteiligt. Ziel ist es, das historische Kulturerbe aus den Universitäten und der Region in der “Digitalen Bibliothek M-V” in Form offener, digitaler Kulturdaten für spezialisierte Forschungscommunities und die interessierte Öffentlichkeit im Sinne von Citizen Science und im Verbund überregionaler Kulturerbe- und Wissenschaftsinfrastrukturen frei zugänglich zur Verfügung zu stellen.

Footnotes

1. Die Zahlen aus dem Hochschulkompass und dem oa.atlas sind abgeglichen mit den Zahlen vom Ministerium: Ministerium für Wissenschaft, Kultur, Bundes- und Europaangelegenheiten. 2024. Hochschulen. <https://web.archive.org/web/20240605151241/https://www.regierung-mv.de/Landesregierung/wkm/Wissenschaft/Hochschule/>; Ministerium für Wissenschaft, Kultur, Bundes- und Europaangelegenheiten. 2024. Forschungseinrichtungen. <https://web.archive.org/web/20240604183736/https://www.regierung-mv.de/Landesregierung/wkm/Wissenschaft/Forschung/Forschungseinrichtungen.> ↵

References

1. Landesregierung Mecklenburg-Vorpommern. (2018). *Digitale Agenda für Mecklenburg-Vorpommern*. Retrieved from <https://web.archive.org/web/20220302071053/http://www.regierung-mv.de/static/Regierungsportal/Ministerpr%C3%A4sidentin%20und%20Staatskanzlei/Dateien/pdf-Dokumente/20180515%20Klarschrift%20endg%20Digitale%20Agenda%20ohne%20Datum.pdf> ↵
2. open [access.network](https://open-access.network). (2022). *Informationsplattform Open Access: Workshop zu einer “Open-Access-Strategie für Wissenschaft und Forschung in Mecklenburg-Vorpommern”*, 03 Mai 2021. Retrieved from <https://web.archive.org/web/20230330020944/https://open-access.network/fortbilden/thematische-workshops/workshop-zu-einer-oa-strategie-fuer-wissenschaft-und-forschung-in-mecklenburg-vorpommern> ↵
3. SPD Mecklenburg-Vorpommern und DIE LINKE Mecklenburg-Vorpommern. (2024). *Landtag Mecklenburg-Vorpommern. ANTRAG der Fraktionen der SPD und DIE LINKE Open-Access-Strategie des Landes einrichten*. Retrieved from https://web.archive.org/web/20240215145343/https://www.landtag-mv.de/fileadmin/media/Dokumente/Parlamentsdokumente/Drucksachen/8_Wahlperiode/D08-3000/Drs08-3391.pdf S. 2. ↵
4. SPD Mecklenburg-Vorpommern und DIE LINKE Mecklenburg-Vorpommern. (2024). *Landtag Mecklenburg-Vorpommern. ANTRAG der Fraktionen der SPD und DIE LINKE Open-Access-Strategie des*

Landes einrichten. Retrieved from https://web.archive.org/web/20240215145343/https://www.landtag-mv.de/fileadmin/media/Dokumente/Parlamentsdokumente/Drucksachen/8_Wahlperiode/D08-3000/Drs08-3391.pdf S. 3. ↵

5. Landtag Mecklenburg-Vorpommern. (2024). *Beschlussprotokoll über die 72. Sitzung des Landtages Mecklenburg-Vorpommern*. Retrieved from https://www.dokumentation.landtag-mv.de/parldok/dokument/59730/beschlussprotokoll_8_72.pdf ↵

6. Bundesministerium für Bildung und Forschung. (2023). *Open Access in Deutschland. Gemeinsame Leitlinien von Bund und Ländern*. Retrieved from https://web.archive.org/web/20231102064110/https://www.bmbf.de/SharedDocs/Publikationen/de/bmbf/1/772960_Open_Access_in_Deutschland.pdf?__blob=publicationFile&v=2 ↵

7. SPD Mecklenburg-Vorpommern und DIE LINKE Mecklenburg-Vorpommern. (2021). *Koalitionsvertrag 2021–2026. „Aufbruch 2030 – Verantwortung für heute und morgen. Für ein wirtschaftlich starkes, sozial gerechtes und nachhaltiges Mecklenburg-Vorpommern“*. Retrieved from <https://web.archive.org/web/20240103140648/https://spd-mv.de/uploads/spdLandesverbandMecklenburgVorpommern/Downloads/Koalitionsvertrag-SPD-DIE-LINKE-MV-2021-2026.pdf> S. 30 f. ↵

8. Ministerium für Wirtschaft, Bau und Tourismus. (2014). *Regionale Innovationsstrategie 2020 für das Land Mecklenburg-Vorpommern*. Retrieved from https://web.archive.org/web/20220308195921/http://www.tbi-mv.de/fileadmin/user_upload/Downloads/Strategiedokument_RIS_MV-WM.pdf S. 32. ↵

9. Ministerium für Bildung, W. und K. (2020). *SmartKULTUR M-V. Strategiekonzept zur Bewahrung und Digitalisierung von schriftlichem und audiovisuellem Kulturgut*. Retrieved from <https://web.archive.org/web/20220308102052/https://www.regierung-mv.de/serviceassistent/download?id=1644468> S. 8. ↵